

HUBUNGAN ANTARA STRATEGI PEMBELAJARAN DENGAN MINAT ORANG TUA PADA PROGRAM PARENTING DI PAUD

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 2, Mei 2019
DOI: 10.5281/zenodo.3590003

Meri Asmita^{1*}, Vevi Sunarti¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*meriasmita69@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena rendahnya minat orang tua dalam mengikuti program Parenting di PAUD Balita Sholeh. Hal ini disebabkan oleh strategi yang diterapkan narasumber kurang menarik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan yang signifikan antara strategi pembelajaran dengan minat orang tua pada program parenting di PAUD Balita Sholeh Kecamatan Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang : (1) Menggambarkan strategi pembelajaran pada program parenting, (2) Menggambarkan minat orang tua pada program parenting, (3) Untuk melihat hubungan antara strategi pembelajaran dengan minat orang tua pada program parenting di PAUD Balita Sholeh Kecamatan Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis korelasional. Populasi penelitian adalah seluruh peserta program parenting di PAUD Balita Sholeh Kecamatan Palembang berjumlah berjumlah 31 orang. Sampel diambil 31 orang dari populasi dengan teknik sensus. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket dengan model skala likert. Angket disusun dengan mengembangkan variable menjadi indikator, indikator dikembangkan dalam item-item yang dijadikan pernyataan angket penelitian. Untuk menganalisis data digunakan dengan dua cara yaitu persentase dan product moment. Hasil penelitian data menunjukkan bahwa: (1) strategi pembelajaran yang digunakan narasumber dikategorikan cukup menarik, (2) minat orang tua dalam mengikuti program dikategorikan sangat rendah, (3) terdapat hubungan yang signifikan antara strategi pembelajaran dengan minat orang tua dalam mengikuti program Parenting di PAUD Balita Sholeh kecamatan Palembang.

Kata Kunci: Strategi Pembelajaran, Minat Orang Tua, Parenting, PAUD

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah aspek terpenting untuk meningkatkan mutu atau sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Pendidikan luar sekolah menurut Coombs (dalam Sunarti, 2014) merupakan kegiatan belajar yang terorganisasi untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu bagi sekelompok sasaran didik yang diselenggarakan di luar sistem persekolahan.

Sehubungan dengan hal tersebut salah satu program pendidikan luar sekolah adalah satuan pendidikan sejenis yaitu seperti lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Salah satu program yang dikembangkan di PAUD adalah program Parenting (Ismaniar, 2017). Program parenting adalah program pendidikan yang diberikan kepada orang tua agar pengetahuan yang dimiliki orang tua menjadi bertambah tentang tumbuh kembang anak serta agar pendidikan yang diperoleh anak selaras antara di rumah dan di sekolah (Ismaniar & Sunarti, 2018). Menurut Sunarti (2013) orang tua merupakan sebagai lingkungan pertama bagi anak dalam sebuah lembaga pendidikan yang tertua, yang mana disinilah suatu

proses pendidikan dimulai. Sehingga dalam hal ini pendidikan orang tua juga penting diberikan agar orang tua dapat memberikan pendidikan kepada anaknya, lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang utama bagi anak.

Berdasarkan hasil observasi dilakukan pada tanggal 20 Desember 2018 di PAUD Balita Sholeh bahwa dapat dilihat minat orang tua terhadap program parenting tergolong rendah. Hal ini terlihat dari beberapa fenomena berikut: (1) Tingkat kehadiran peserta pada program parenting yang rendah, (2) Tidak semua peserta yang mengikuti kegiatan dengan baik, (3) Pada saat kegiatan peserta datang terlambat, (4) Peserta sibuk dengan urusannya sendiri, (5) Selama kegiatan berlangsung ada peserta berbicara dengan kawannya. Bertolak dari hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti "Hubungan antara Strategi Pembelajaran dengan Minat Orang Tua pada Program Parenting di PAUD Balita Sholeh Kecamatan Palembang".

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan yang signifikan antara strategi pembelajaran dengan minat orang tua pada program parenting di PAUD Balita Sholeh Kecamatan Palembang. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Menggambarkan strategi pembelajaran pada program parenting di PAUD Balita Sholeh Kecamatan Palembang, (2) Menggambarkan minat orang tua pada program parenting di PAUD Balita Sholeh Kecamatan Palembang, (3) Untuk melihat hubungan antara strategi pembelajaran dengan minat orang tua pada program parenting di PAUD Balita Sholeh Kecamatan Palembang.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis korelasional. Sugiyono (2017) mengemukakan pengertian penelitian korelasional adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan data yang memang sudah ada. Penelitian ini dilaksanakan di PAUD Balita Sholeh kecamatan Palembang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni- Juli 2019. Populasi penelitian adalah peserta yang mengikuti program parenting di PAUD Balita Sholeh Kecamatan Palembang sebanyak 31 orang

Sampel Penelitian ini dapat dilakukan penarikan responden karena jumlah populasinya kecil, maka untuk menetapkan sampel yang digunakan metode sensus, di mana seluruh populasinya dijadikan sampel sebanyak 31 orang. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket dengan model *Skala Likert*. Angket disusun dengan mengembangkan variable menjadi indikator, indikator dikembangkan dalam item-item yang dijadikan pernyataan angket penelitian. Untuk menganalisis data digunakan persentase dan rumus *Product Moment* untuk menghubungkan antar variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Startegi Pembelajaran pada Program Parenting

Urutan Kegiatan Pembelajaran

Gambaran kegiatan pembelajaran dapat di ungkapkan melalui 3 indikator yaitu pendahuluan, penyajian informasi, dan penutup. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti maka Jika digambarkan dengan histogram, maka gambarnya dapat terlihat pada gambar berikut.

Hasil data pada Gambar 1., histogram menunjukkan bahwa urutan kegiatan pembelajaran oleh narasumber dikategorikan cukup menarik, terlihat dari persentase responden memilih alternatif jawaban kadang-kadang dengan angka tertinggi sebesar 38,33%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa narasumber mampu menerapkan kegiatan urutan pembelajaran dengan cukup menarik yaitu sebanyak 38,33%.

Metode Pembelajaran

Gambaran metode pembelajaran diungkap melalui 4 indikator yaitu menarik, mudah dipahami, bervariasi, dan sesuai dengan tujuan. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan maka untuk menggambarkan metode pembelajaran dapat dilihat pada berikut. Jika digambarkan dengan histogram maka dapat dilihat pada gambar berikut.

Hasil data pada Gambar 2., histogram menunjukkan bahwa metode pembelajaran oleh narasumber dikategorikan cukup menarik, terlihat dari persentase responden memilih alternatif jawaban yang dikategorikan cukup menarik dengan angka tertinggi sebesar 27,83%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran oleh narasumber cukup menarik sebanyak 27,83%.

Media Pembelajaran

Gambaran media pembelajaran diungkap melalui 2 indikator yaitu peralatan atau perangkat keras (*hardware*) dan pesan yang dibawanya (*message/ software*). Berdasarkan hasil analisis maka untuk menggambarkan media pembelajaran dapat dilihat pada berdasarkan penjelasan gambar berikut.

Hasil data pada Gambar 3., histogram menunjukkan bahwa media pembelajaran oleh narasumber dikategorikan kurang menarik, terlihat dari persentase responden memilih alternatif jawaban yang dikategorikan kurang menarik dengan angka tertinggi sebesar 37,07%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran oleh narasumber kurang menarik sebanyak 37,07%.

Gambaran Minat Orang Tua pada Program

Perhatian

Gambaran perhatian peserta parenting diungkap melalui 3 indikator yaitu terdiri dari konsentrasi dalam belajar, mengerjakan instruksi dari narasumber dan mengesampingkan urusan lain. Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan maka untuk menggambarkan perhatian orang tua pada program Parenting di PAUD Balita Sholeh dapat di lihat pada gambar berikut:

Hasil data pada tabel Gambar 4., histogram menunjukkan bahwa perhatian orang tua dikategorikan cukup tinggi, terlihat dari persentase responden memilih alternatif jawaban yang dikategorikan cukup tinggi dengan angka tertinggi sebesar 28,55%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perhatian orang tua pada program parenting cukup tinggi yaitu sebanyak 28.55%.

Kesenangan

Gambaran kesenangan peserta parenting diungkap melalui 3 indikator yaitu disiplin, tertarik dengan materi dan mengulangi pembelajaran. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan maka untuk menggambarkan kesenangan orang tua pada program Parenting di PAUD Balita Sholeh dapat di lihat pada tabel gambar berikut.

Hasil data pada Gambar 5., histogram menunjukkan bahwa kesenangan peserta dikategorikan sangat rendah, terlihat dari persentase responden memilih alternatif jawaban tidak pernah yang dikategorikan sangat rendah dengan angka tertinggi sebesar 35,48%. Hal ini dapat disimpulkan minat dalam hal kesenangan orang tua pada program parenting sangat rendah yaitu sebanyak 35,48%.

Hubungan antara Strategi Pembelajaran dengan Minat Orang tua pada Program Parenting

Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara strategi pembelajaran dengan minat orang tua pada program parenting di PAUD Balita Sholeh Kecamatan Palembang. Untuk mengumpulkan data tersebut, penulis telah menyebarkan angket kepada peserta parenting di PAUD Balita Soleh. Setelah melakukan penelitian didapat data mentah yang terlihat pada lampiran. Data mentah tersebut dimasukkan ke dalam tabel koefisien korelasi seperti yang terlihat pada tabel di bahwa ini.

Dari hasil pengolahan data yang penulis lakukan dengan menggunakan data dari angket dan di korelasikan maka diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 r_{xy} &= \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\}} \sqrt{\{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}} \\
 &= \frac{31.59132 - (1929)(923)}{\sqrt{31.124451 - (1929)^2} \cdot \sqrt{31.28959 - (923)^2}} \\
 &= \frac{1833092 - 1780467}{\sqrt{(3857981 - 3721041) \cdot (897729 - 851929)}} \\
 &= \frac{52625}{(136940)(45800)} \\
 &= \frac{52625}{\sqrt{6271852000}} \\
 &= \frac{52625}{79195,0251} \\
 &= 0,664
 \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis data di atas yang di uji dengan menggunakan rumus *product moment* sehingga diperoleh $r_{hitung} = 0,664$ dan setelah dikonsultasikan dengan nilai $r_{tabel} = 0,355$ dengan $N = 31$ dan $\alpha = 0,05$. Ternyata dapat dilihat bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$, baik tingkat kepercayaan 95% (0,355) maupun tingkat kesalahan 99% (0,456) di ketahui bahwa terdapat hubungan antara strategi pembelajaran dengan

minat orang tua mengikuti program parenting. Maka hipotesis diterima, maksudnya jika strategi pembelajaran yang digunakan narasumber menarik, maka minat orang tua mengikuti program tinggi, dan sebaliknya jika strategi pembelajaran yang digunakan narasumber kurang menarik, maka minat orang tua mengikuti program menjadi rendah. Jadi, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa antara strategi pembelajaran dengan minat orang tua dalam mengikuti program parenting di PAUD Balita Sholeh memiliki hubungan.

Pembahasan

Gambaran Strategi Pembelajaran

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil pengolahan data tentang strategi pembelajaran dilihat dari urutan kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran dan media pembelajaran. Dari hasil penelitian diatas dapat dicari rata-rata dari variabel strategi pembelajaran dapat dikemukakan bahwa strategi pembelajaran yang digunakan oleh narasumber tergolong cukup menarik hal ini dapat dilihat dari table frekuensi diatas bahwa 31,22% responden menjawab dengan dengan alternatif jawaban kadang-kadang sehingga dapat dikategorikan strategi pembelajaran tergolong cukup menarik.

Menurut Sudjana (dalam Sanjaya, 2011) strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan. Selanjutnya Sedangkan Kemp (dalam Sanjaya, 2011) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Pada variabel X strategi pembelajaran pada program parenting di PAUD Balita Sholeh memiliki strategi pembelajaran yang digunakan narasumber cukup menarik. Hal ini dapat dilihat dari indikator pada urutan kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran dan media pembelajaran. Dalam kegiatan parenting peran strategi pembelajaran sangat diperlukan baik itu urutan kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran dan media pembelajaran. Strategi pembelajaran yang baik akan dapat meningkatkan keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan program parenting.

Gambaran Minat Orang Tua

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil pengolahan data tentang minat orang tua dilihat dari perhatian dan kesenangan. Dalam hasil penelitian dapat di lihat hasil rata-rata dari tabel distribusi frekuensi, dapat dikemukakan bahwa minat orang tua tergolong sangat rendah hal ini dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jawaban tertinggi responden berada pada alternatif jawaban tidak pernah yaitu 31,99% sehingga dapat dikategorikan minat orang tua pada program parenting di PAUD Balita Sholeh tergolong sangat rendah.

Menurut Purwanto (dalam Suyanto, 2019) minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap suatu objek disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut tentang objek tertentu. Minat sering dikaitkan dengan perhatian, artinya yaitu minat seseorang pada objek bisa dilihat dari ada atau tidaknya perhatian terhadap suatu objek yang disertai dengan kecenderungan untuk aktif didalamnya. Menurut Kartono (dalam Angin, 2017) perhatian merupakan suatu keadaan yang menyebabkan meningkatnya daya konsentrasi dan pemusatan kesadaran terhadap suatu obyek berdasarkan reaksi dari organisme dan kesadaran. Selanjutnya Suryabrata (dalam Angin, 2017) menyatakan perhatian merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dari kesadaran baik sedikit maupun banyak. Selanjutnya seseorang yang memiliki minat ditandai dengan rasa senang atau kesenangan, menurut Paramita (2019) minat belajar yaitu rasa suka/senang, pernyataan lebih menyukai, adanya rasa ketertarikan adanya kesadaran untuk belajar tanpa di suruh, berpartisipasi dalam aktivitas belajar, memberikan perhatian.

Pada variabel Y minat orang tua pada program parenting di PAUD Balita Sholeh dapat digolongkan sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari perhatian dan kesenangan. Dalam kegiatan parenting minat orang tua diperlukan baik itu perhatian dan kesenanga. Karena jika seseorang memiliki minat terhadap sesuatu maka ia akan memberikan yang terbaik terhadap yang diminatinya.

Hubungan antara Strategi Pembelajaran dengan Minat Orang Tua pada Program Parenting

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh “Terdapat hubungan yang signifikan antara strategi pembelajaran dengan minat orang tua” dengan demikian diterima kebenarannya karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ itu berarti hipotesis diterima. Dari uji hipotesis terlihat bahwa strategi pembelajaran ada hubungannya dengan minat orang tua. Berarti strategi pembelajaran sangat mempengaruhi minat orang tua mengikuti program parenting di PAUD Balita Sholeh Kecamatan Palembang. Menurut Purwanto (dalam Suyanto, 2019) minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap suatu objek disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut tentang objek tertentu. Menurut Nurhasanah & Sobandi (2016) minat sebagai salah satu syarat utama dalam mempelajari suatu hal atau objek, karena setiap individu mempunyai kecenderungan yang tinggi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan keinginannya. Ketertarikan yang tinggi tersebut membuat seseorang bersungguh-sungguh dalam mengenal dalam mempelajari suatu hal atau objek.

Dalam hal ini minat sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Winkel (dalam Nurhasanah & Sobandi, 2016) salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi minat seseorang adalah sebagai adalah guru atau pendidik. Menurut Singer (dalam Nurhasanah & Sobandi, 2016) bahwa guru yang berhasil membina kesediaan belajar murid–muridnya, berarti telah melakukan hal–hal yang terpenting yang dapat dilakukan demi kepentingan murid–muridnya. Menurut Sudjana (dalam Sanjaya, 2011) strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan. Sedangkan strategi pembelajaran dapat ditinjau dari segi ilmu, seni, dan/atau keterampilan yang digunakan pendidik dalam upaya membantu (memotivasi, membimbing, membelajarkan, memfasilitasi) peserta didik sehingga ia atau mereka melakukan kegiatan pembelajaran. Pendidik dalam penelitian ini adalah narasumber (Fatimah & Sari, 2018; Martono, 2011).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan terkait hubungan antara strategi pembelajaran dengan minat orang tua pada program parenting di PAUD Balita Sholeh Kecamatan Palembang dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Strategi pembelajaran kurang baik, ini terlihat berdasarkan hasil penelitian bahwa penggunaan strategi pembelajaran oleh narasumber masih kurang baik dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan urutan kegiatan pembelajaran masih kurang baik, penggunaan metode masih kurang tepat dan pemnggunaan media masih kurang baik; 2) Minat orang tua dalam mengikuti program parenting di PAUD Balita Sholeh masih rendah, ini dapat dilihat bahwa masih rendahnya perhatian peserta terhadap program dan masih rendahnya perasaan senangnya terhadap program parenting; 3) Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikansi antara strategi pembelajaran dengan minat orang tua mengikuti program parenting di PAUD Balita Sholeh Kecamatan Palembang. Semakin baik startegi yang digunakan narasumber maka semakin tinggi minat orang tua dalam mengikuti program parenting. Sebaliknya strategi pembelajaran yang kurang baik akan mengakibatkan minta orang tua mengikuti program semakin rendah.

REFERENSI

- Ardiansyah, M. F., & Suyanto, T. (2019). Hubungan Minat Belajar dengan Kemandirian Belajar Siswa Kelas VII pada Mata Pelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Krian. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 91–105. Retrieved from <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/viewFile/26642/24394>
- Chandra, A. (2018). Hubungan Perhatian Orang Tua dan Iklim Sekolah dengan Disiplin pada Siswa SMP N 2 Padang Tualang Kabupaten Langkat. *Jurnal Psychomutiara*, 1(1), 1–14. Retrieved from <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/Psikologi/article/download/129/147/>
- Fatimah, F., & Sari, R. D. K. (2018). Strategi Belajar & Pembelajaran dalam Meningkatkan Keterampilan Bahasa. *Pena Literasi*, 1(2), 108–113. Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/penaliterasi/article/download/3210/2754>
- Ismaniar, I. (2017). Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Orangtua dalam Pengadaan Media Permainan Edukatif bagi Anak Melalui Pelatihan Parenting. *KOLOKIUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(2), 78–85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1320072>
- Ismaniar, I., & Sunarti, V. (2018). *Buku Ajar Pelatihan Parenting*. Padang: Penerbit Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
- Martono, M. (2011). Strategi Pembelajaran (Pengantar Kajian Pembelajaran Efektif). *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 4(1), 365–373. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jvip.v4i1.341>
- Nurhasanah, S., & Sobandi, A. (2016). Minat Belajar sebagai Determinan Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 1(1), 128–135. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/jpmanper/article/download/3264/2338>
- Paramita H, W. (2019). *Minat dan Prestasi Belajar Studi Anak Wajib Belajar Tingkat SD di Pemukiman Rehabilitasi Penyakit Kusta Jl. Dangko Kecamatan Tamalate Kota Makassar* (Artikel Jurnal). Makassar. Retrieved from http://eprints.unm.ac.id/13119/1/JURNAL_WATI_PARAMITA.pdf
- Sanjaya, W. (2011). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarti, V. (2013). Pendidikan dalam Keluarga Langkah Awal Pelaksanaan Pendidikan Sepanjang Hayat. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(1), 280–291. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i1.4484>
- Sunarti, V. (2014). Peranan Pendidikan Luar Sekolah dalam Rangka Mitigasi Bencana. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 2(2). <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v2i2.5044>